

СТРУКТОРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Муйдинова Нигора Усмонжоновна

Преподаватель 2-ферганского академического лицея приФГТУ

Annotation: This article discusses the types and classification of phraseological units. The semantic differences and structural types of single-vertex and multi-vertex phraseological units are given according to the presence of meaningful components in their composition.

Key words: phraseological fusions, idioms, phraseological combinations, semantic integrity, two-vertex phraseological units, multi-vertex phraseological units

Фразеологические единицы могут быть классифицированы по степени внутренней мотивированности их значения и степени спаянности компонентов (идиоматичности). В.В. Виноградов выделил три типа фразеологических единиц:²⁸

1) фразеологические сращения (идиомы) – полностью немотивированные словосочетания, значение которых не вытекает из значений составляющих его компонентов, они обладают наибольшей спаянностью компонентов, например, *show the white feather* «струсить», *to talk through one’s hat* «нести чушь», *a fishy story* «неправдоподобная история».

2) фразеологические единства – частично мотивированные фразеологические единицы, значение которых выводится из значения составляющих их компонентов. Они отличаются от сращений меньшей степенью спаянности компонентов, например, *to show one’s teeth* – «угрожать», *to stand to one’s guns* «стоять на своём». Фразеологические единства структурно подвижны, в них иногда можно наблюдать подмену компонентов, например, *to stick to / hold/ stand one’s ground, old boy / chap*.

²⁸ Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. - М., 1977.- С. 140-161)

3) фразеологические сочетания – относительно устойчивые мотивированные обороты, в которых один компонент фразеологического сочетания употребляется в прямом значении, а другой в переносном, например, to meet the demand / the requirements / the necessity / the needs.

Структурная классификация фразеологических единиц

Профессор А.И. Смирницкий постулировал эквивалентность фразеологических единиц слову, так как фразеологические единицы обладают семантической целостностью и грамматической цельнооформленностью. По семантике он выделил два класса фразеологических единиц: идиомы (to wash one's dirty linen in public), которые основаны на переносе значения, на метафоре, явно осознающейся говорящим, и фразеологические единицы (to fall in love, to get up) – стилистически нейтральные обороты, лишённые метафоричности или потерявшие её. Только вторая группа устойчивых словосочетаний подвергается детальной разработке.²⁹

А.И. Смирницкий предложил структурную классификацию фразеологических единиц по наличию в их составе полнозначных компонентов. Он делит все фразеологические единицы на одновершинные, имеющие один семантически полнозначный компонент в своём составе (сейчас называются фразовые глаголы), двухвершинные, имеющие два семантически полнозначных компонента в своём составе, и многовершинные, имеющие несколько полнозначных компонентов в своём составе. Среди одновершинных фразеологических единиц он выделяет три структурных типа:

а) фразеологические единицы типа “to give up” (глагол + послелог), например, to art up, to back up, to drop out, to nose out, to sandwich in т. д.;

б) фразеологические единицы типа “to be tired”. По своей структуре некоторые из этих единиц напоминают пассивный залог, но после таких словосочетаний употребляются не предлоги пассивного залога “by” и “with”, а другие предлоги, например, to be tired of, to be interested in, и т. д.;

²⁹ Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка. С. Петербург 1943

в) предложно-субстантивные фразеологические единицы, например, *by heart, on the doorstep, on the nose, in the course of, on the stroke of*, и т. д.

Среди двухвершинных и многовершинных фразеологических единиц А.И. Смирницкий выделяет следующие структурные типы:

а) атрибутивно-именные двухвершинные фразеологические единицы, например, *a month of Sundays, grey matter, high road, a millstone round one's neck* и т. д. Фразеологические единицы этого типа функционируют подобно существительным; б) глагольно-субстантивные двухвершинные фразеологические единицы, например, *to read between the lines, to sweep under the carpet, to fall*. в) фразеологические повторы, например, *now or never, part and parcel, ups and downs, back and forth, cakes and ale, as busy as a bee*. Фразеологические единицы этого типа функционируют подобно наречиям или прилагательным; г) адвербиальные многовершинные фразеологические единицы, например, *every other day, to take a back seat, a peg to hang* и т. д.

В заключение можно сказать, что фразеология как отдельная часть языкознания должна быть тщательно и глубоко изучена так как фразы, устойчивые выражения, идиомы, а также устойчивые поговорки широко используются как в письменной, так и в устной речи любого языка, в особенности в английском языке. Учащиеся должны быть ознакомленными с происхождением, характеристикой и употреблением фразеологизмов для того, чтобы целостно осознать культуру и быт изучаемого языка.

References:

- 1.Н.Н. Амосова (1963) «Основы английской фразеологии».
- 2.А. В. Кунин Фразеология современного английского языка. - М.: Международные отношения, 1996.-381 с.
3. Аллертон, Дерек Дж. (1987): «Лингвистический и социолингвистический статус имен собственных».
4. Журнал прагматики 11: 61–92.
5. Андерсон, Джон М. (2003): «О структуре имен». *Folia Linguistica* 37: 347–398.